

AXLOQIY TANLOV VA MAS'ULIYAT: O'TKIR HOSHIMOVNING 'DUNYONING ISHLARI' ASARINI KEYS-STADI USULIDA O'QITISH

Mardonova Sevinchxon Zoyirjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitet tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17396736>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi umumta'lim maktablarida O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asarini axloqiy tanlov va shaxsiy mas'uliyat kompetensiyalarini rivojlantirish maqsadida keys-stadi (case study) usulida o'qitishning nazariy va amaliy asoslarini yoritadi. Tadqiqot konstruktivizm, sotsiokultural o'rganish, dialogik ta'lim va tajribaviy o'qitish konsepsiyalariga tayanadi; asardagi axloqiy dilemmalar bilan ishlash orqali o'quvchilarda dalillangan talqin, empatiya, refleksiya va fuqarolik mas'uliyati ko'nikmalari shakllanishi ko'rsatib beriladi. Sinov darslari dizaynida muammoli vaziyatlar, personajlar qarorlarining oqibatlari va muallif pozitsiyasini anglashga yo'naltirilgan savol-yo'naltirish, kichik guruh muloqoti, "nuqtai nazarlar xaritasi", reflektiv esse hamda portfel-baholashdan foydalanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, keys-stadi yondashuvi o'quvchilarni matnni fakt va sitatalar asosida talqin qilishga, qadriyatlar to'qnashuvi sharoitida muqobil yechimlar ishlab chiqishga hamda shaxsiy hayotiy tajribasini adabiy matn bilan bog'lashga undaydi. Ushbu yondashuv adabiyot darsini bilimlar reproduksiyasidan muloqot va qaror qabul qilish laboratoriyasiga aylantirib, axloqiy fikrlashni amaliy ko'nikmaga transformatsiya qiladi.

Kalit so'zlar: O'tkir Hoshimov, "Dunyoning ishlari", keys-stadi, axloqiy tanlov, mas'uliyat, dialogik ta'lim, refleksiya, portfel-baholash.

"Dunyoning ishlari" o'zbek prozasida insoniylik, or-nomus, mehnat, ota-ona hurmati va vijdon kabi qadriyatlarni hayotiy syujetlar vositasida ochib beruvchi asar sifatida alohida o'rin tutadi. Maktab darslarida mazkur asarni faqat syujet mazmunini qayta hikoya qilish orqali o'zlashtirish o'quvchini murakkab axloqiy vaziyatlarda qaror qabul qilish strategiyalaridan bebahra qoldiradi. Vaholanki, o'smirning ijtimoiylashuvi jarayonida aynan qaror va uning oqibatini mulohaza qilish, boshqalarning nigohidan turib baholash va shaxsiy mas'uliyatni his etish kabi ko'nikmalar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Keys-stadi usuli adabiyot darsini real hayotdagi dilemmalarga yaqinlashtirib, personajlarning qarorlari va ularning ijtimoiy-axloqiy oqibatlarini tahlil qilishga sharoit yaratadi. Bunday muhitda o'qituvchi hukm chiqaruvchi emas, balki muloqotni me'yorlovchi, savollarni aniqlashtiruvchi va dalil talab qiluvchi fasilitator rolini bajaradi.

Tadqiqotning maqsadi "Dunyoning ishlari" asari misolida keys-stadi yondashuvi o'quvchilarda axloqiy tanlovni asoslash, mas'uliyatni his etish, dalil va sitatalarga tayangan holda fikrni bayon qilish hamda muqobil qarorlarni baholash kompetensiyalarini rivojlantirishdagi samaradorligini nazariy va metodik jihatdan asoslashdir.

Material sifatida asarning oila, jamiyat va shaxsiy intizom mavzulariga doir bo'limlari tanlandi; voqea va dialoglar ichidan axloqiy dilemmalar aniqlandi. Darslar Kolbning tajribaviy o'qitish tsikli asosida loyihalandi: o'quvchi avval matn vaziyatini hissiy idrok etadi, so'ng guruh muhokamasida umumlashtiradi, nazariy tushunchalar bilan bog'laydi va yakunda yangi vaziyatlarga transfer qiladi. Savollar Vygotskiy ta'riflagan ijtimoiy vositachilikni faollashtirish maqsadida dialogik uslubda berildi, o'quvchilar dalillarini sitata va kontekst bilan mustahkamlashga undaldi. Baholashda analitik rubrika qo'llanib, dalil sifati, muqobil

yechimlarni ko'rish qobiliyati, refleksiya chuqurligi va nutq ravonligi ko'rsatkichlari kuzatildi. Portfelga guruh muhokamasi stenogrammasi, "nuqtai nazarlar xaritasi", qisqa esse va yakuniy o'z-o'zini baholash kiritildi. Metodologik nuqtai nazardan Yin ta'riflagan keys dizayni tamoyillari, Bloom taksonomiyasi bo'yicha kognitiv bosqichlar hamda Alexanderning dialogik ta'lim me'yorlari integratsiyalandi.

Keys-stadi darslarida o'quvchilarning muloqotga kirishish darajasi va dalil strukturasi sifat jihatidan boyidi. Dastlabki mashg'ulotlarda fikrlar ko'pincha umumiy axloqiy hukm va his-tuyg'ular bilan cheklangan bo'lsa, keyingi bosqichlarda sitata tanlash, kontekstdan dalil keltirish va personajning motivlarini farqlash ancha izchil ko'rinish oldi. Muqobil qarorlar bahsida o'quvchilar personaj o'rniga o'zlarini qo'yib ko'rish orqali empatiyani kuchaytirdi, qaror oqibatlarini qisqa va uzoq muddatli tarmoqlar sifatida tasavvur qildi. Bu jarayon mas'uliyat kategoriyasini abstrakt tushunchadan konkret ijtimoiy javobgarlik mezoniga aylantirdi. Dialogik muhokama davomida kuchli o'quvchilar dalillash strategiyalarini namoyish etib, boshqalarini ham ilmiy-adiabiy tilga jalb qila oldi; o'qituvchi savollarni aniqlashtirish va bahs me'yorini saqlash orqali muloqotni izchil tutdi. Kolb tsikli bo'yicha yakuniy refleksiyada o'quvchilar o'z qarashlarining o'zgarishini, adabiy matnning kundalik hayotdagi qarorlar bilan bevosita bog'liqligini qayd etdi. Portfel materiallari o'sish dinamikasini aniq ko'rsatdi: avvalgi ishlarda personajga sub'ektiv munosabat ustun bo'lgan bo'lsa, keyingi topshiriqlarda dalil-sitata muvozanati va sabab-oqibat tahlili yetakchi bo'ldi. Rubrika natijalarida, ayniqsa, muqobil yechimlarni ko'rish va ularni asoslash komponenti keskin oshdi, bu esa axloqiy tanlovda ko'r-ko'rona hukm emas, tahliliy fikr yuritishning shakllanganini bildiradi.

Keys-stadining samarasi sotsiokultural yondashuv bilan uyg'unlashganda yanada kuchaydi. Guruh ichidagi muloqot ijtimoiy vositachilikni ta'minlab, o'quvchilarni "yaqin rivojlanish zonasi"ga olib kirib, murakkab tushunchalarni birgalikda o'zlashtirish imkonini berdi. Shu bilan birga, bahsni faqat "to'g'ri javob" qidirishga toraytirib yubormaslik muhim bo'ldi; aksincha, Hoshimov poetikasidagi hayotiy noaniqlik va ko'p ovoqli ma'no qatlamlari e'tiborga olindi. Shunday holatda dars nafaqat axloqiy-didaktik xulosalar, balki badiiy-estetik idrokni ham chuqurlashtirdi. O'quvchilar til, uslub va kompozitsion yechimlarning axloqiy mazmun bilan qanday uyg'unlashganini kuzatib, muallif uslubining ta'sirchanlik mexanizmlarini ham tahlil qilishga kirishdi. Raqamli resurslar yordamida intervyu va ekranlashtirish parchalarini matn bilan taqqoslash esa media savodxonlikni oshirib, dalil manbalarini solishtirish madaniyatini shakllantirdi.

"Dunyoning ishlari"ni keys-stadi usulida o'qitish o'quvchida axloqiy tanlovni dalillar bilan asoslash, mas'uliyatni ongli qabul qilish va muqobil yechimlarni baholash kompetensiyalarini barqaror rivojlantiradi. Konstruktivistik, sotsiokultural va tajribaviy o'qitish tamoyillariga tayangan dars dizayni dialogik muloqotni kuchaytirib, adabiy matnni hayotga tatbiq etish ko'nikmalarini kengaytiradi. Portfel va analitik rubrikalarga asoslangan baholash shaffoflikni ta'minlaydi va o'sish dinamikasini ko'rsatadi. Ushbu metodika adabiyot darsini axloqiy tafakkur va fuqarolik yetukligini tarbiyalovchi samarali maydonga aylantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hoshimov O'. Dunyoning ishlari: hikoyalar. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1980. — 304 b.
2. Vygotskiy L. S. Pedagogicheskaya psikhologiya. — Moskva: Pedagogika, 1991. — 480 s.

3. Kolb D. A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. — Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984. — 256 p.
4. Yin R. K. Case Study Research: Design and Methods. — Thousand Oaks: Sage, 2014. — 282 p.
5. Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives. — New York: Longman, 1956. — 207 p.
6. Alexander R. Dialogic Teaching: Rethinking Classroom Talk. — York: Dialogos, 2017. — 140 p.
7. Laurillard D. Teaching as a Design Science. — New York: Routledge, 2012. — 272 p.
8. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Adabiyot fani o'quv dasturi (10–11-sinflar). — Toshkent, 2020. — 48 b.
9. Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva. — Moskva: Iskusstvo, 1979. — 424 s.